

ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОДЪЯЗЫЧНОЙ КОСТИ И ХРЯЩЕЙ ГОРТАНИ ПРИ СДАВЛЕНИИ ШЕИ

Х.В.Нурматов

ассистент курса судебной медицины кафедры
патологической анатомии и судебной медицины.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8016098>

Аннотация. Подъязычная кость может повреждаться при воздействии внешней силы на ее большие рога (например, при сдавливании пальцами рук). При этом происходит ее сгибание с растяжением костной ткани на наружной поверхности тела и больших рогов, и со сжатием – на внутренней поверхности.

Ключевые слова: Шея, медицина, практика, диагностика, метод.

ВВЕДЕНИЕ

При отсутствии облитерации суставов между телом и большими рогами может произойти разрыв передней части капсулы с хорошо заметными кровоизлияниями. В поврежденном суставе ощущается легкая подвижность при попытке деформировать кость пальцами. Сгибание кости за пределами ее упругих свойств может привести к перелому. Практика показывает, что при этом виде воздействия переломы в большинстве случаев локализуются в области больших рогов.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Возможно образование двусторонних (симметричных) переломов. Эти переломы будут иметь одинаковую морфологическую картину: зона первичного разрыва костной ткани с относительно ровными и отвесными краями располагается на наружной поверхности, а зона долома с признаками сжатия костной ткани (скол, отгибание краев, неровность краев, скошенность одного из краев) – на внутренней (Рис. 1).

Рис. 1. Схемы топографии напряжений и механизмов образования переломов больших рогов подъязычной кости при симметричном боковом сдавливании

Поскольку воздействующая сила вызывает сгибание подъязычной

кости, то такие переломы условно названы «сгибательными». Этот термин одновременно охватывает процесс деформации кости и условия воздействия внешней силы.

Однако, в экспертной практике подобные симметричные переломы больших рогов практически не встречаются. Как правило, переломы образуются в результате асимметричного воздействия на кость, когда с одной стороны место приложения силы располагается ближе к концу большого рога (сгибание), с другой – ближе к его основанию (разгибание), с формированием соответственно «сгибательного» и «разгибательного» переломов (Рис. 2).

Рис. 2. Схемы топографии напряжений и механизмов образования переломов больших рогов подъязычной кости при асимметричном боковом сдавливании [2]

Кроме полных переломов, возможно образование и переломов неполных. Это может быть в виде разрыва костной ткани на наружной поверхности при целостности на внутренней, либо – формирования «атипичного» перелома с разрушением кости на внутренней поверхности в виде «валикообразного вспучивания» компактного вещества или его «желобовидного углубления» при целостности кости снаружи (Рис. 3). В этих случаях отсутствует патологическая подвижность кости в месте перелома, что требует удаления мягких тканей и надкостницы с обнажением костной ткани.

Рис. 3. Схемы механизмов образования неполного и «атипичного» переломов больших рогов подъязычной кости при асимметричном боковом сдавливании [3]

Повреждения подъязычной кости при воздействии внешней силы спереди:

Вариантами, когда подъязычная кость подвергается воздействию

спереди, могут быть сдавление органов шеи петлей при повешении (типичное положение петли), сдавливания органов шеи или удар твердым тупым предметом. При таких условиях подъязычная кость смещается кзади и вверх, ее большие рога упираются в позвоночник и расходятся. Происходит разгибание костной дуги с растяжением костной ткани на внутренней поверхности и сжатием – на наружной. Наибольшей деформации подвергаются большие рога, где и формируются двух- или односторонние переломы (симметричные, асимметричные) с зонами разрыва костной ткани на внутренней поверхности и долома – на наружной. Такие переломы условно названы «разгибательными» (Рис. 4).

При сохранившихся суставах между телом и большими рогами может произойти разрыв их капсулы (односторонний или двусторонний) по внутренней поверхности с кровоизлияниями в окружающих тканях.

Рис. 4. Схемы топографии напряжений и механизмов образования переломов больших рогов подъязычной кости при воздействии спереди

Повреждения щитовидного хряща при воздействии спереди:

Воздействие на щитовидный хрящ спереди назад может быть при сдавливании органов шеи петлей, рукой (но не пальцами), твердым тупым предметом или при ударе в этом же направлении. Щитовидный хрящ в этих условиях будет придавлен к позвоночнику. Широкая часть перстневидного хряща вдавливается между боковыми пластинками щитовидного, еще более способствуя их раздвиганию в стороны.

Литературы:

1. Асфиксия новорожденных: монография / Н. П. Шабалов [и др.]. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: МЕДпресс-информ, 2013. – 367 с.
2. Мишин Е.С. Судебно-медицинская экспертиза удавления петлей. – Дисс... докт... наук, СПб., 2017. – 444 с.
3. Молин Ю.А. Судебно-медицинская экспертиза в случаях посттрангуляционной болезни: Учебное пособие. – СПб.: СПб МАПО, 2011. – 46 с.
4. Судебно-медицинская экспертиза механической асфиксии: рук. для врачей / В.И. Витер, Е.Ф. Газов, А.А. Матышев, Е.С. Мишин. Под ред. А.А. Матышева, В.И. Витера. – Санкт-Петербург-Ижевск: Медицина, 2013. – 217 с.

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

5. Федоров М.И. Судебно-медицинское и клиническое значение постасфиксических состояний. – Казань, 2017. – 312 с.
6. Хохлов В.В. Судебная медицина: Руководство. Изд-е 3-е перераб и доп. – Смоленск, 2010. – 992 с.

